

ALISHER NAVOIYNING “LISON UT-TAYR” DOSTONIDAGI OBRAZLARNING TASAVVUFIY TALQINLARI

G‘ulomqodirova Dildoraxon Abdumalik qizi

Filologiya fakulteti o‘zbek tili yo‘nalishi 2-kurs talabasi

Annotasiya: Ushbu maqolada Alisher Navoiyning badiiy-falsafiy “Lison ut-tayr” dostoninig strukturaviy tuzilishi, umumiy mazmun mohiyati, dostonida berilgan hikoyatlar haqida qisqacha xulosalar muhokama qilinadi. Bundan tashqari, asarning asl mohiyati, undan chiqarilguvchi umumiy xulosa, insonni ma’naviyati qarashlari va fikrlariga bevosita ta’sir etuvchi Alisher Navoiy tominidan ilgari surilgan g‘oyalar haqida fikr yuritiladi. Ushbu maqolada taqdim etilgan barcha faktlar, ma’lumot va fikrlarga ko‘ra, bu asar nima sababdan Navoiy asarlarining durdonalaridan biri ekanligi, shoirning Diniy-tasavvufiy, badiiy-falsafiy fikrlarining qisqacha mazmuni tushunishga imkon beradi.

Kalit so‘zlar: “Lison ut-tayr”, “Mantiq ut-tayr”, Xudhud, Simurg’, Tasavvuf, hikoyat, tovus, Qarchig‘ay, vodiylar.

Annotation: This article discusses the structural structure, general content, and brief conclusions about the stories given in the epic by Alisher Navoi. In addition, the original essence of the work, the general conclusion that can be drawn from it, the ideas put forward by Alisher Navoi, which directly affect the spiritual views and thoughts of a person, are discussed. According to all the facts, information and opinions presented in this article, why is this work one of the masterpieces of Navoi’s works? A summary of his religious-mystical, artistic-philosophical thoughts allows to understand.

Key words: “Lison ut-tayr”, “Logic ut-tayr”, Khudhud, Simurg, Sufism, narrative, peacock, Karchigai, valleys.

Аннотация: В данной статье рассматривается структурная структура, общее содержание и краткие выводы по сюжетам, представленным в эпосе Алишера Навои. Кроме того, обсуждается исходная суть произведения, общий вывод, который можно сделать из него, идеи, выдвинутые Алишером Навои, которые непосредственно затрагивают духовные взгляды и мысли человека. По всем фактам, информации и мнениям, изложенным в этой статье, почему это произведение является одним из шедевров творчества Навои? Краткое изложение его религиозно-мистических, художественно-философских мыслей позволяет понять.

Ключевые слова: «Лисон ут-тайр», «Логика ут-тайр», Худхуд, Симург, суфизм, повествование, павлин, Карчигай, долины.

Kirish

Insonni komillik tomon yuksalishga, undaydigan “Lison ut tayr” dostonida Alisher Navoiy tasavvufiy g‘oyalarni mohirona talqin etgan. Bu dostonni yozishidan avval yoshlik chog‘laridayoq Fahriddin Attorning “Mantiq ut tayr” dostonni sevib o‘qigan. Chunki bu doston sodda va ravon tilda yozilgan doston hisoblanadi. Bu dostonga Navoiy shunchalar berilib ketgan ediki ota onasi bu dostonni qo‘liga olish u yoqda tursin, hattoki u haqida o‘ylashni ham taqiqlab qo‘ygan edi. Lekin ota onasining bu urinishlari befoyda edi, Navoiy bu asarni to‘liq yodlashga ulgirgandi. “Lison ut-tayr” asari shoir umrining so‘ngi yillarida yozilgan va 1499- yillarida yozib tugallangan bo‘lib, dostonning ilmiy tanqidiy matnini E.Sharifxo‘jayev izohlar bilan nashrga tayyorlagan. Mazkur nashrda asar hajmi 193 bob, 3666 baytdan iborat deb ko‘rsatilgan. Ushbu doston aruz vaznining ramali musaddasi maqsur (foilotun foilotun foilon) vaznida yozilgan bo‘lib, an’anaviy tarzda muqaddima, asosiyqism va xotimani o‘z ichiga oladi. Asardagi boblar alohida epizodlardan, savol-javoblardan, kichik hajmli hikoya va masallardan tashkil topgan. Doston falsafiy-tasavvufiy mazmunda yozilgan bo‘lib, buyuk fors-tojik adibi Farididdin Attorning “Mantiq ut-tayr” asariga javoban yozilgan. Farididdin Attorning “Mantiq ut-tayr” dostoniga nazira yozish orqali qush tili vositasida o‘zining diniy-falsafiy ta’limot sohadagi ko‘p yillik ijodiy qarashlarini ma’lum tizimga solish va ularga xotima yasashdan iborat edi. Dostonning muqaddimasi 13 bob bo‘lib, birinchi bobi Alloh hamdiga bag‘ishlangan. Navoiy Alloh bu olamni aniq bir reja asosida bunyod qilganligi haqida yozar ekan, unda hech bir narsa tasodifiy yaratilmaganligini aytadin. Navoiy Alloh bu olamni aniq bir reja asosida bunyod qilganligi haqida yozar ekan, unda hech bir narsa tasodifiy yaratilmaganligini aytadi. Allohning mo‘jizasi sifatida to‘rt unsur (suv, olov, tuproq va havo) ni inson vujudida bir butun holda birlashtirganini ta’kidlab, butun olamni yaratishdan maqsad inson ekanligini aytadi:

O‘ylakim dushman yarotib o‘tqasuv,

Yelni ham tuproqqa aylab aduv. Sun‘idin ko‘rgilki mundoq to‘rt zid

Bo‘lib inson hilqatida mutahhid.

Ofarinishdin qilib inson g‘araz,

Oni aylab xalq ichinda bevaz.

Asosiy qism

Bu doston turkiy tilda yozilgan dostonidir. Dostonning tarkibiy tuzilishi:

Dostonning 1-2-3-4 boblari ananaviy tarzda Allohga hamd va payg‘ambarga na’t qismdan boshlanadi.

Dostonning 5-12 boblari to‘rt hanifa chaharyorlar tavsifiga bag‘ishlangan.

Dostonning 13-bobi Fahriddin Attor madhiga bag‘ishlangan.

Dostonning asosiy syujeti 14-bobdan boshlanadi. Dostonning voqeasi qushlarning o‘ziga podishoh ya’ni boshliq saylash maqsadida yorilishidan boshlanadi. Bu borasida qushlar orasida nizo kelib chiqadi, shunda qushlardan biri hudhud semurg‘

haqida xabar beradi. Semirg‘dan xabar topgan qushlar uni topish uchun yo‘lga tushadilar. Qushlar uchun bu yo‘l mashaqqatli va azobli edi. Ayniqsa bu mashaqqatli yo‘ldagi 7 vodiyni bosib o‘tish har bir qushga ham nasib etmagan edi. Bu vodiylar tasavvuf ta’limotini ifodasi hisoblanadi. Qushlar bu yo‘l davomida juda ko‘p mashaqqatlarga erishadi, ba’zi qushlar xalok bo‘ladi, ba’zi qushlar yarim yo‘ldan qaytmoqchi bo‘lishibdi. Birin-ketin kelib Xudxudga uzrlarini aytishadi. Dastlab to‘ti uzr aytadi. Xudxud unga javoban “Hiylagarlikni kasb qilgan yashil chakmonli kishi” bilan bog‘liq hikoyatni keltiradi. To‘tidan so‘ng tovus uzr aytib, “Tangri meni atrofdagilar ko‘rib xusnimga tahsin aytishlari uchun yaratgan, shunday ekan, menga bu safardan ne hojat” deydi. Xudxud unga javoban masxaraboz bir hinduning o‘zini turli naqshu nigorlar bilan bezab, maydonda tomosha ko‘rsatgani, uning atrofi bir gala beboshlar to‘dasi bilan to‘lgach, nazoratchilar tomonidan tutib olinib, darra bilan savalangani haqidagi hikoyatni keltiradi. Shu tariqa Bulul, Qumri, Kabutar, Kabki dariy (tog‘ kakligi), Tazarv, Qarchig‘ay, Shunqor, Burgut, Kuf (boyo‘g‘li) kabi bir nechaqushlar o‘z uzrlarini aytib keladi. Xudxud ularga, har biriga mos holatda turli hikoyatlar bilan javob qaytaradi.

Shundan bilishimiz mumkinki Hudhud donolik timsoli. Nihoyat qushlarning ko‘pi halok bo‘lib, 30 qush qoladi. Endi bu 30 qush semirib izlash maqsadidan butunlash voz kechadi. Chunki ularning har biri semurg‘ edi. Ko‘rinib turibdiki bu dostonning har bir obrazi ramziy hisoblanadi. Semurg‘ barcha qushlarga shoh, hamma narsadan ogoh, habardor va u dunyoda mashxur obraz sifatida tasvirlanadi. Hudhud obrazi esa bilimdon, olim, yo‘lboshchi shayxning ramziy obrazi sifatida tasvirlanadi. Bundan tashqari yana bir qushlardan biri Tovus hisoblanib, u dunyo go‘zalligiga moyillik obraz sifatida tasvirlangan. Yana bir qush Qarchig‘ay bu qush johillik va shuhratpasartlik kabi illatlarning majoziy timsollari hisoblanadi. Burgut esa maqsadsiz kuch-qudrat timsoli. Tovuq – fikriy, ma’naviy parvozdan mahrumlik obrazida tasvirlanadi. Bundan kelib chiqadiki, ko‘pchilik Haqqa yetishish da’vosi bilan sulukka kirishi mumkin, lekin hamma ham bu yo‘ldagi imtihon va sinovlardan o‘ta olmasligi mumkin ekan.

Dostondagi qushlarning asosiy mashaqqati vodiylarga duch kelishi bilan boshlanadi. Bular:

1. **Talab vodiysi.**
2. **Ishq vodiysi.**
3. **Ma’rifat vodiysi.**
4. **Istisno (ehtiyotsizlik) vodiysi.**
5. **Tavhid (birlik) vodiysi.**
6. **Hayrat vodiysi.**
7. **Faqir-u fano.**

Birinchi vodiylar talab vodiysi qushlarning simurg vasliga talabgorligi bilan bog’liq bo’ladi. Ikkinchi vodiylar ishq vodiysi bu vodiylarda qushlarning qalbini Simurg’ning ishq band etadi, ular o’zlarini va dunyoni unitadilar. Navoiy ishq vodiysi ta’rifidan so’ng As’maiy haqidagi hikoyatni keltiradi. Uchinchi vodiylar, Ma’rifat vodiysi bunda qushlar Simurg’ haqidagi bilimlar, g’oyalar cheksizligini his qiladilar, Simurg’ni taniy boshlaydilar. To’rtinchi vodiylar istig’no (ehtiyajsizlik) vodiysida qushlarning ehtiyajmand, Simurg’ning esa ehtiyajsizligi tasviri bayoni soliqning mana shu ehtiyajsizlikni anglab yetish zamiridagi holati ifodalanadi. Beshinchi vodiylar tavid (birlik) vodiysi. Butun borliq yagona ruh Simurg’dan iborat ekanligini tushunishdan iboratdir. Oltinchi vodiylar hayrat vodiysi Simurg’ning ulug’vorligidan hayratga tushib, aqldari mahrum bo’lish. So’ngi yettinchi vodiylar farqu fano vodiysida o’zlikdan voz kechib, Simurg’ bilan birlashish, abadiylikka qaytish mohiyati mujassam.

Ushbu vodiylar orqali mashaqqat yo’li bilan komillik darajasiga erishish yo’lida qilgan harakatlari hisoblanadi. Ushbu vodiylarni majoziy talqin qiladigan bo’lsak, vodiylar payg’ambarimiz meroj kechasi bosib o’tgan osmonning 7 qavatiga ishora desak ham bo’ladi.

Xulosa.

Qisqasi, “Lison-ut-tayr” dostonida majoz vositalarining xilma-xil ko’rinishlaridan ustalik bilan foydalanilgan. Dostonda majozning simvol, ramz, va allegoriya kabi turlarining keng istifoda etilishi, mazmunga joziba kiritganini va shu tufayli voqealar dinamikasi ta’minlanganini, natijada asar ta’sirchan satira bilan yo’g’rilganini ko’rish mumkin. Bundan tashqari asarda qo’llanilgan so’z o’yinlari, Jonlantirish, intoq-nutq bir so’zni ikki yoki uch ma’noda ishlatish, yashirin ma’no tashish xususiyatlari ham majoz san’atining turlaridan hisoblanadi. Majozning tarkibi hisoblangan bu she’riy san’atlarning har biri qadimiy an’analarga ega.

Navoiy dostonining yaratilishida bir diqqatga sazovor holat bor: turkiy tilidagi barcha asarlarini Navoiy taxallusi bilan bunyod etgan shoir o’zbek tilidagi bu dostonini Foniylar taxallusi bilan ziynatladi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Navoiyshunoslik. Sh. Sirojiddinov, D. Yusupova, Olimjon Davlatov. Tamaddun. Toshkent. 2019.
2. Sharipov Sh. Alisher Navoiy “Lisonut tayr” dostonining genezisi va g’oyaviy-badiiy xususiyatlari -T.: Fan, 1982.-96 b
3. Lisonut tayr (nasriy bayoni bilan). Tahrir hay’ati: A.Qayumov va boshq. T.: Adabiyot va San’at nashriyoti, 1991.
4. Navoiy Alisher. Lison ut-tayr (nasriy bayoni bilan). T: G’.G’ulom nomidagi nashriyot- matbaa uyi, 2005
5. Sharipov Sh. “Lisonut tayr” haqiqati.T.: Ma’naviyat, 1998.